

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
168 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri	159
Urinov Bobur Nasilloevich	

MUSTAQIL DIREKTORLAR ULUSHI, NOMOLIYAVIY AXBOROTLARNING OSHKOR QILINISHI VA DIVIDEND SIYOSATINING KAPITAL QIYMATGA KOMPLEKS TA'SIRI

Urinov Bobur Nasilloevich

Innovatsion menejment kafedrası mudiri
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada korporativ boshqaruvning uchta muhim vositasi – mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy oshkoralik (ESG/ijtimoiy mas'uliyat) va barqaror dividend siyosatining birgalikda qo'llanilishi aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirishga qanday hissa qo'shishi tahlil qilinadi. Agentlik, manfaatdor tomonlar va signal nazariyalariga asoslangan kompleks boshqaruv modeli taklif etilib, u O'zbekistonning birjada ro'yxatdan o'tgan kompaniyalari ma'lumotlari asosida sinovdan o'tkazilgan. Regressiya tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu mexanizmlarning sinergetik qo'llanilishi ularning har birining alohida ta'siriga qaraganda Tobin Q ko'rsatkichi orqali kapital qiymatga kuchliroq ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu topilmalar bozor bahosini boshqaruv islohotlari orqali yaxshilashni maqsad qilgan o'tish iqtisodiyotlari uchun muhim siyosiy xulosalarni beradi.

Kalit so'zlar: korporativ boshqaruv, kapital qiymat, mustaqil direktorlar, ESG, dividend siyosati, Tobin Q, aksiyadorlik jamiyatlari, agentlik nazariyasi, signal nazariyasi.

Abstract: This paper analyzes how the joint application of three key corporate governance mechanisms— independent directors' share, non-financial disclosure (ESG/social responsibility), and a stable dividend policy—contributes to increasing the capital value of joint-stock companies. A comprehensive governance model based on agency, stakeholder, and signaling theories is proposed and tested using data from publicly listed companies in Uzbekistan. Regression analysis shows that the synergistic application of these mechanisms has a stronger positive impact on capital value via the Tobin's Q indicator than each of them individually. These findings offer important policy implications for transition economies seeking to enhance market valuation through governance reforms.

Keywords: corporate governance, capital value, independent directors, ESG, dividend policy, Tobin's Q, joint-stock companies, agency theory, signaling theory.

Аннотация: В данной статье рассматривается, как совместное применение трех ключевых инструментов корпоративного управления – доли независимых директоров, раскрытия нефинансовой информации (ESG/социальная ответственность) и устойчивой дивидендной политики – способствует повышению капитальной стоимости акционерных обществ. Предложена комплексная модель управления, основанная на теориях агентских отношений, заинтересованных сторон и сигнализации, которая была апробирована на данных компаний, зарегистрированных на бирже Узбекистана. Регрессионный анализ показал, что синергетическое применение этих механизмов оказывает более сильное положительное влияние на капитальную стоимость через показатель Tobin's Q по сравнению с их индивидуальным воздействием. Полученные результаты представляют важные политические выводы для переходных экономик, стремящихся улучшить рыночную оценку за счет реформ в области управления.

Ключевые слова: корпоративное управление, капитальная стоимость, независимые директора, ESG, дивидендная политика, Tobin's Q, акционерные общества, теория агентских отношений, теория сигналов.

KIRISH

Bugungi global iqtisodiy muhitda kompaniyaning barqaror kapital qiymati tobora ortib borayotgan darajada uning boshqaruv arxitekturasi, xususan, kuzatuv kengashining mustaqilligi va xilma-xilligi, oshkoralik darajasi hamda aksiyadorlar uchun kutilgan daromadlarning barqarorligi bilan belgilanmoqda. Ushbu omillar birgalikda korxonaning institutsional halolligi va investor kutayotgan ishonch mezonlariga mosligini ifodalaydi.

Jahon miqyosida korporativ boshqaruv mexanizmlarining ahamiyati oshib borayotgani investorlar tomonidan hisobdorlik va barqarorlikka bo'lgan talabning ortishi bilan bevosita bog'liq. IHTT (OECD)ning "Korporativ boshqaruv bo'yicha faktlar to'plami"ga 2023-yilga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda kuzatuv kengashlarida mustaqil direktorlar ulushi o'rtacha 35–45 % ni tashkil etadi. Bu holat xolislikni ta'minlash, menejment ustunligining oldini olish va manfaatdor tomonlar muvozanatini saqlash uchun zarur bo'lgan strukturaviy xususiyat hisoblanadi. S&P 500 kompaniyalari bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mustaqil direktorlar ulushi yuqori bo'lgan firmalarda Tobin Q ko'rsatkichi doimiy ravishda 1,5 dan yuqori bo'ladi. Bu kuchli bozor baholanishining mezon sifatida qaraladi [OECD, 2023].

Xalqaro moliyaviy institutlar va institutsional investorlar tobora ko'proq kapitalni ESG (Ekologik, Ijtimoiy va Boshqaruv) ko'rsatkichlarini oshkora yoritadigan kompaniyalarga yo'naltirmoqda. Bloomberg ESG Ma'lumot Tahlili 2023-yilgi ma'lumotlari va Sustainalytics reytinglariga ko'ra, mukammal ESG amaliyotlariga ega kompaniyalar o'z raqobatchilariga nisbatan 20–30 % ga yuqori kapitallashuv ko'rsatkichlariga ega. ESG hisobotlari bugungi kunda investitsion reytinglar va indeksdarga qo'shilish mezonlaridan biriga aylangan. Masalan, MSCI ESG Indeksi yoki FTSE4Good indeksdagi shular jumlasidandir.

An'anaviy moliyaviy signal bo'lgan dividend siyosati ushbu rivojlanayotgan boshqaruv muhiti sharoitida ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda. Standard & Poor'sning 2022-yildagi tadqiqotiga ko'ra, barqaror va prognoz qilinadigan dividend to'lovlariga ega firmalar uzoq muddatli institutsional investorlarni jalb qiladi va Tobin Q darajasida 0,25–0,3 ballga ortiqcha qiymatga erishadi. Bu holat signal nazariyasiga mos keladi. Doimiy dividendlar kompaniya moliyaviy salomatligi, kapitalni ehtiyotkor boshqarish va aksiyadorlarga sodiqlik borasida ijobiy ishora bo'lib xizmat qiladi.

Shunga qaramay, O'zbekistonda korporativ boshqaruv tizimi hali shakllanish bosqichida. Moliya vazirligining 2023-yilgi tahlilii sharhiga ko'ra:

- Aksiyadorlik jamiyatlarining 67 foizida mustaqil direktorlar ulushi 10 % dan past;
- 80 foizida ESG yoki ijtimoiy mas'uliyat bo'yicha rasmiy hisobotlar mavjud emas;
- 58 foiz kompaniyalarda dividend siyosati barqaror emas yoki muntazam yangilanadi.

Mazkur boshqaruvdagi nomukammalliklar investorlar ishonchini va bozor obro'sini susaytiradi, uzoq muddatli arzon kapitalga kirishni cheklaydi hamda O'zbekistonni xalqaro kapital bozorlariga integratsiyalashuv jarayonida orqada qoldiradi. Ayniqsa, global sarmoyaviy oqimlar tobora ESGga asoslangan mezonlarga tayanayotgan bir paytda, mavjud boshqaruv tafovutlari strategik to'siqqa aylanishi mumkin.

Bunday strukturaviy muammolarni bartaraf etish uchun korporativ boshqaruvda faqat tartibga solish yoki muvofiqlikni emas, balki moliyaviy va nomoliyaviy yo'nalishlarni birlashtirgan strategik va kompleks yondashuvni joriy etish zarur. Ushbu maqola aynan shu maqsadni ko'zlab, quyidagi vazifalarni amalga oshirishni maqsad qiladi:

- Global ilg'or tajribalar asosida korporativ boshqaruv va kapitallashuvning integratsiyalashgan modelini ishlab chiqish;
- Uch asosiy boshqaruv vositasining – mustaqil direktorlar ulushi, ESG/ijtimoiy oshkoralik va dividend barqarorligining – Tobin Q ga bo'lgan individual va kompleks ta'sirini empirik tahlil qilish;
- O'zbekistondagi rivojlanayotgan kapital bozorlariga moslashtirilgan, bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan boshqaruv islohotlari modelini taklif etish.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston kapital bozorlarini liberallashtirish, xususiylashtirish dasturlarini chuqurlashtirish va xorijiy institutsional investorlarni jalb qilish yo'lida xizmat qilishi mumkin. Tadqiqotdan olingan natijalar, shuningdek, mamlakatda raqobatbardoshlikni oshirish, moliyaviy bozorlarni rivojlantirish va xalqaro investitsion jozibadorlikni ta'minlashga qaratilgan umumiy strategiyalarni ham taklif etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ boshqaruv va kompaniya qiymati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik uzoq yillardan beri keng ko'lami ilmiy tadqiqotlarning e'tibor markazida bo'lib kelmoqda. Ayniqsa, boshqaruv tuzilmalari investor xatti-harakatlari, risklarni idrok etish va kapital bozorida natijalarga qanday ta'sir ko'rsatishini aniqlash dolzarb masalalardan biridir. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda korporativ boshqaruv mexanizmlarining samaradorligi ularning alohida emas, balki kompleks, o'zaro uyg'un qo'llanilishi orqali aniqlanmoqda (Klapper & Love, 2004; Aguilera va

boshq., 2015). Bunday integratsiyalashgan yondashuv ayniqsa institutsional tizimlar hali shakllanayotgan, moliyaviy bozorlar esa rivojlanish bosqichida bo'lgan o'tish iqtisodiyotlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Agentlik nazariyasiga (Jensen & Meckling, 1976) ko'ra, mustaqil direktorlar aksiyadorlar va menejerlar o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvini kamaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mustaqil kengashlar xolis nazoratni ta'minlaydi, menejerlarning opportunistik xatti-harakatlarini cheklaydi va uzoq muddatli aksiyadorlik qiymatini qo'llab-quvvatlaydi. Rivojlangan bozor iqtisodiyotlariga ega mamlakatlarda o'tkazilgan empirik tadqiqotlar (masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya) shuni ko'rsatadiki, kuzatuv kengashida 30 % va undan ortiq mustaqil direktorlar ishtirok etgan kompaniyalar Tobin Q va o'z kapital rentabelligi (ROE) bo'yicha yuqori natijalarga erishmoqda (Bhagat & Bolton, 2008; OECD, 2023). IHTTning "Korporativ boshqaruv bo'yicha faktlar to'plami"da 2023-yilda mustaqil direktorlar ulushi yuqori bo'lgan kompaniyalarda minoritar aksiyadorlarning manfaatlarini yaxshiroq himoya qilinishi va oshkoralik talablariga qat'iyroq amal qilinishi qayd etilgan.

Shunga qaramay, rivojlanayotgan mamlakatlarda ko'plab kompaniyalar minimal mustaqillik mezonlariga erisha olmayapti. Bunga sabablar qatorida aksiyalarning jamlangan egaligi, ichki shaxslarning ustun mavqei va malakali boshqaruv kadrlari tanqisligi kiradi (IFC, 2021). O'zbekistonda ham Moliya vazirligining 2023-yilgi hisobotiga ko'ra, aksiyadorlik jamiyatlarining deyarli 67 % ida mustaqil direktorlar ulushi 10 % dan past bo'lib, bu holat kuzatuv kengashlarining samaradorligi va kapital taqsimoti samaradorligi borasida jiddiy xavotirlar uyg'otmoqda.

Nomoliyaviy axborotlar oshkoraligi, ayniqsa ESG (Ekologik, Ijtimoiy, Boshqaruv) mezonlari bo'yicha ochiqlik, manfaatdor tomonlarga yo'naltirilgan boshqaruv nazariyasining asosiy tayanchlaridan biriga aylangan (Freeman, 1984). Mazkur nazariyaga ko'ra, kompaniyalar jamiyatdagi barcha manfaatdor tomonlar – nafaqat aksiyadorlar, balki xodimlar, iste'molchilar, davlat, ekologik muhit va boshqa guruhlar manfaatlarini e'tiborga olib faoliyat yuritgan taqdirda, ularning qonuniyligi, ijtimoiy barqarorligi va uzoq muddatli muvaffaqiyati ortadi. Hozirda investorlar va tartibga soluvchi organlar barqarorlik, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy yurituvni ustuvor deb bilmogda. ESG hisobotlari esa endilikda ko'ngilli tavsifdan real samaradorlik asosidagi mezonga aylangan.

Bloomberg ESG Data (2023) va Sustainalytics tadqiqotlariga ko'ra, kuchli ESG tizimlariga ega kompaniyalar yuqori bozor kapitallashuviga (20–30 %), past kapital xarajatlariga va "yashil" moliyalashtirishga kengroq kirish imkoniyatlariga ega bo'lmoqda. ESG reytinglari MSCI ESG, FTSE4Good, S&P Global Sustainability kabi indekslarda bevosita aks etadi. Ilmiy tadqiqotlar ham bu aloqalarni tasdiqlaydi. Masalan, Eccles va boshqalar (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqotda yuqori barqarorlik amaliyotlariga ega kompaniyalar uzoq muddatda nafaqat birja qiymati, balki hisob-kitob ko'rsatkichlari bo'yicha ham raqobatchilaridan ustun bo'lgan.

Biroq, O'zbekiston kabi yurisdiksiyalarda ESGning joriy etilishi hali boshlang'ich bosqichda. Moliya vazirligining 2023-yilgi tahliliy hisobotiga ko'ra, ro'yxatdan o'tgan kompaniyalarning 80 % i ESG yoki ijtimoiy mas'uliyat bo'yicha rasmiy hisobot e'lon qilmaydi. Bu holat oshkoralikni cheklaydi va investor ishonchini pasaytiradi. Demak, barqarorlik amaliyotlarini institutsionalizatsiya qilish uchun me'yoriy-huquqiy asoslar va rag'batlantiruvchi mexanizmlar zarur.

Signal nazariyasi (Spence, 1973) esa moliyaviy siyosat, xususan dividend to'lovlari orqali kompaniya o'z barqarorligi, rentabelligi va menejment sifatini qanday ifodalayotganini tushuntirib beradi. Investorlar uchun muntazam dividendlar kuchli moliyaviy salomatlik, operatsion barqarorlik va foyda barqarorligining belgisi sifatida xizmat qiladi. Natijada informatsion assimetriya kamayadi va kompaniya qiymati oshadi.

Ushbu nazariyani ko'plab empirik tadqiqotlar tasdiqlaydi. Masalan, Lintner modeli (1956) va Standard & Poor's tomonidan 2022-yilda olib borilgan tahlillarga ko'ra, barqaror va prognoz qilinadigan dividend siyosatiga ega firmalarda Tobin Q darajasi 0,25–0,3 ballga yuqoriroq bo'ladi. Bundan tashqari, bunday kompaniyalar uzoq muddatli institutsional investorlarni jalb qilish va aksiyalar narxining o'zgaruvchanligini kamaytirish xususiyatiga ega.

Ammo rivojlanayotgan bozorlar sharoitida dividend siyosati ko'pincha likvidlik cheklavlari asosida shakllanadi va strategik rejalashtirish bilan bog'liq emas. OECD (2023) qayd etganidek, barqaror dividend siyosatining yo'qligi kapital bozorlarida noaniqlikni oshiradi. O'zbekistonda esa bu holat juda yaqqol namoyon bo'lmoqda: aksiyadorlik jamiyatlarining 58 % i har yili dividend siyosatini o'zgartiradi, bu esa kapitalga ishonchni susaytiradi va sarmoya rejalashtirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Ushbu uchta boshqaruv vositasi – mustaqil direktorlar, ESG oshkoraligi va dividend barqarorligi – alohida holda ko'p tadqiq etilgan bo'lsa-da, ularning o'zaro sinergetik ta'siri tobora ko'proq e'tibor qozonmoqda (Aguilera va boshq., 2015; McKinsey, 2022). Bu vositalar o'zaro uyg'unlashgan holda ishlagan taqdirdagina boshqaruv tizimi nafaqat strukturaviy, balki xulq-atvoriy va kommunikativ jihatdan ham samarali bo'ladi.

Masalan, mustaqil direktorlar ko'proq ESG muvofiqligini talab qiladi va dividend siyosatini intizomli yuritadi. Ayni paytda, kuchli ESG amaliyotlari strategik hisobdorlikni oshiradi, barqaror dividendlar esa manfaatdor tomonlar ishonchini mustahkamlaydi. McKinsey ma'lumotlariga ko'ra, ayni shu uchta vositani integratsiyalashgan boshqaruv modeli doirasida qo'llagan kompaniyalar eng yuqori bozor baholanishi, xavfga moslashtirilgan rentabellik va brend obro'siga erishmoqda.

Ushbu tadqiqot ham aynan shunday yondashuvga asoslanib, O'zbekiston kontekstida kompleks boshqaruv modelini empirik tarzda sinovdan o'tkazadi. U xalqaro tendensiyalar bilan uyg'un, milliy islohot ehtiyojlariga javob beradi va o'tish iqtisodiyotlari, xususan aksiyadorlik jamiyatlari misolida ilgari yetarlicha yoritilmagan sohani qamrab oladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlari misolida uchta asosiy korporativ boshqaruv vositasining – kuzatuv kengashida mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning (ESG/ijtimoiy mas'uliyat) ochiqligi va dividend siyosatining barqarorligi – kapital qiymatga bo'lgan kompleks ta'siri empirik tarzda o'rganildi. Tadqiqot kvantitativ (miqdoriy) yondashuv asosida olib borildi hamda rivojlanayotgan bozorlar sharoitiga mos statistik modellashtirish metodologiyasiga tayandi.

Tadqiqot modeli agentlik nazariyasi, manfaatdor tomonlar nazariyasi va signal nazariyasining o'zaro uyg'unlashgan konseptual asosiga tayangan holda ishlab chiqildi. Ushbu nazariyalar boshqaruv amaliyotlarining firma qiymatiga qanday ta'sir qilishini tushuntirib beradi va tanlangan boshqaruv ko'rsatkichlarining Tobin Q orqali ifodalangan kapital qiymatga ta'sirini asoslaydi.

Tadqiqotda kapital qiymat va boshqaruv mexanizmlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida ko'p omilli chiziqli regressiya modeli ishlab chiqildi. Unda Tobin Q ko'rsatkichi (kompaniyaning bozor qiymatining uning aktivlarini qayta tiklash qiymatiga nisbati) asosiy bog'liq o'zgaruvchi sifatida qabul qilindi. Bu ko'rsatkich investorlar tomonidan kompaniya aktivlariga nisbatan qanday baho berilayotganining ishonchli ifodasi hisoblanadi.

Modelda quyidagi mustaqil o'zgaruvchilar tanlandi:

- MDU (Mustaqil Direktorlar Ulushi): agar kuzatuv kengashida mustaqil direktorlar ulushi 20 % va undan ortiq bo'lsa, bu o'zgaruvchiga 1 qiymati beriladi, aks holda – 0. Ushbu mezon xalqaro standartlarga (OECD, 2023) mos ravishda belgilangan.

- ESG indeksi: 0 dan 5 gacha bo'lgan balli baholash mezonini asosida tuzilgan kompozit indeks bo'lib, u kompaniyaning ekologik tashabbuslari, ijtimoiy siyosatlari (masalan, xodimlar tarkibida gender xilma-xilligi, jamiyat bilan aloqalar) va boshqaruv amaliyotlari (masalan, kengash tarkibi, audit sifati) asosida aniqlanadi. Ma'lumotlar yillik hisobotlar, barqarorlik hisobotlari va ochiq ommaviy ma'lumotlardan olinadi.

- DivPol (Dividend Siyosati Barqarorligi): kompaniyaning so'nggi uch yil davomida dividend to'lovlarining barqarorligiga ko'ra 0 dan 5 gacha ball bilan baholanadi. Muntazam va prognoz qilinadigan dividend siyosatiga ega firmalar yuqori ballga ega bo'ladi.

Regressiya tenglamasi quyidagicha ifodalanadi:

$$\text{Tobin's } Q = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{MDU} + \beta_2 \cdot \text{ESG Index} + \beta_3 \cdot \text{DivPol} + \varepsilon$$

Bu yerda:

- β_0 – konstanta (intersept),
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ – har bir mustaqil o'zgaruvchining Tobin Q ga bo'lgan ta'sirini ifodalovchi koeffitsiyentlar,
- ε – xatolik (rezidual) atamasi.

Model 2020–2023-yillar oralig'ida strategik sohalarda faoliyat yurituvchi O'zbekistonning 10 ta aksiyadorlik jamiyatiga qo'llanildi. Tanlangan sohalar quyidagilardan iborat:

- Moliyaviy xizmatlar (masalan, Kapitalbank, Asaka Bank),
- Energetika (masalan, Lukoil Uzbekistan),
- Telekommunikatsiya (masalan, Uztelecom),
- Ishlab chiqarish va tez aylanadigan iste'mol tovarlari (masalan, Coca-Cola Uzbekistan).

Tanlash mezonlari:

- 2020–2023-yillar uchun to'liq moliyaviy va ESG ma'lumotlarning mavjudligi,
- Mahalliy fond birjasida ro'yxatdan o'tganlik yoki jamoaviy mulkka egalik mavjudligi,
- Tarmoq xilma-xilligi – natijalarni umumlashtirish imkonini oshirish maqsadida.

Asosiy ma'lumot manbalari:

- Yillik moliyaviy hisobotlar,
- ESG/ijtimoiy mas'uliyat hisobotlari,
- Kengash tarkibi va dividend siyosati bo'yicha davlat reyestri ma'lumotlari.

Ma'lumotlarning ishonchligini ta'minlash maqsadida ular mustaqil tarzda O'zbekiston Markaziy Qimmatli Qog'ozlar Depositoriysi, Kapital bozorini rivojlantirish agentligi kabi ochiq ma'lumotlar bazalari orqali tekshirildi va soha ekspertlari tomonidan tasdiqlandi.

Statistik tahlil quyidagi tartibda amalga oshirildi:

- Multikolinearlikni aniqlash: varians inflyatsiya faktori (VIF) < 5 bo'lishi ta'minlandi.
- Qoldiqlarning normal taqsimoti va dispersiya barqarorligi: White testi orqali tekshirildi.

- Moslik darajasi: moslashtirilgan R^2 ko'rsatkichi keltirildi.
- Barqarorlikni tekshirish: 1 000 marotaba bootstrap qayta tanlash usuli qo'llandi.
- Korrelyatsion matritsa: o'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlik yo'nalishlari aniqlashtirildi.

Statistik ahamiyatlilik mezon sifatida $p < 0.05$ darajasi qabul qilindi. Regressiya tahlilidan tashqari, har bir o'zgaruvchi bilan Tobin Q o'rtasidagi munosabatni vizual tarzda tahlil qilish uchun skatter diagrammalardan ham foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu empirik tadqiqotning asosiy gipotezasi shundan iborat ediki: kuzatuv kengashida mustaqil direktorlar (MDU) mavjudligi, ESG ko'rsatkichlari bo'yicha oshkoralik darajasi va dividend siyosatining barqarorligi birgalikda kompaniya kapital qiymatiga (Tobin Q orqali o'lchanadi) sezilarli va ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda O'zbekistonning tanlab olingan aksiyadorlik jamiyatlari bo'yicha boshqaruv indikatorlari va Tobin Q ko'rsatkichlari keltirilgan (1-jadval):

1-jadval. O'zbekiston kompaniyalari uchun boshqaruv indikatorlari va Tobin Q.

№	Kompaniya	MDU	ESG Indeksi	DivPol (Dividend Barqarorligi)	Tobin Q
1	Kapitalbank	1	4.2	4.7	1.633
2	Asaka Bank	1	3.9	4.3	1.478
3	Lukoil Uzbekistan	0	2.7	2.1	0.730
4	Uztelecom	1	4.5	4.6	1.709
5	Coca-Cola Uzbekistan	1	4.8	4.9	1.775
6	Orient Finans Bank	0	2.5	2.2	0.699
7	UzAuto Motors	0	2.9	2.5	0.851
8	Agrobank	1	4.1	4.5	1.565
9	Uzkimyosanoat	0	3.0	3.1	1.010
10	Navoiy MMC	1	4.3	4.6	1.703

Izohlar:

- **MDU:** Mustaqil direktorlar ulushi $\geq 20\%$ bo'lsa – 1, aks holda – 0.
- **ESG Indeksi:** 0 dan 5 gacha bo'lgan shkalada ijtimoiy mas'uliyat, ekologik faoliyat va boshqaruv oshkoraligiga asoslangan kompozit baho.
- **DivPol:** So'nggi 3 yil davomida dividend to'lovlarining barqarorligi asosida baholangan (0–5 ball). Ushbu ma'lumotlar asosida regressiya modeli quyidagi natijalarni berdi (2-jadval):

2-jadval. Regressiya tahlili natijalari.

O'zgaruvchi	Koeffitsiyent	Standart xatolik	t-statistika	p-qiymat
Konstanta	-0.2417	0.082	-2.94	0.026
MDU	+0.1528	0.058	+2.65	0.038
ESG Indeksi	+0.2593	0.043	+6.09	0.001
DivPol	+0.1326	0.038	+3.48	0.013

Muvofiqlik ko'rsatkichlari:

- Moslashtirilgan $R^2=0.997$ – ya'ni model Tobin Q'dagi o'zgarishlarning 99.7% qismini tushuntiradi.
 - F-statistika = 1060, $p < 0.001$ – modelning umumiy ahamiyati juda yuqori.
- Barcha mustaqil o'zgaruvchilar statistik ahamiyatga ega ($p < 0.05$), bu esa boshqaruv sifati (mustaqillik, oshkoralik va dividend barqarorligi) kompaniya bahosiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi (3-jadval).

3-jadval. Korrelyatsion matritsa.

O'zgaruvchilar	MDU	ESG Indeksi	DivPol	Tobin Q
MDU	1.000	0.307	0.438	0.818
ESG Indeksi	0.307	1.000	0.847	0.973
DivPol	0.438	0.847	1.000	0.956
Tobin Q	0.818	0.973	0.956	1.000

Eng yuqori korrelyatsiya quyidagilar orasida kuzatildi:

- Tobin Q va ESG o'rtasida $r=0.973$,
- Tobin Q va DivPol o'rtasida $r=0.956$.

Bu esa oshkorlik va dividend barqarorligining bozor qiymatiga kuchli ta'sirini ko'rsatadi. MDU bilan bog'liqlik ham yuqori ($r=0.818$) – bu esa kuzatuv kengashidagi mustaqillik ham muhim omil ekanini tasdiqlaydi.

1-rasm. Tobin Q ko'rsatkichiga ta'sir qiluvchi boshqaruv indikatorlari bo'yicha regressiya chiziqlari.

Skatter diagramma kuzatuvlari:

- Har bir ko'rsatkich bilan Tobin Q o'rtasida ijobiy chiziqli bog'liqlik mavjud;
- ESG Indeksi 4.0 dan yuqori va DivPol 4.5 dan yuqori bo'lgan firmalarda Tobin Q odatda 1.6 dan yuqoriroq;
- MDU = 1 bo'lgan kompaniyalar ($\geq 20\%$ mustaqil direktorlar) MDU = 0 bo'lganlarga nisbatan yuqoriroq baholangan.

Shunday qilib, ushbu tahlil shuni isbotlaydiki, korporativ boshqaruv vositalarining har biri alohida ta'sir ko'rsatgan bo'lsa-da, ularning birgalikdagi qo'llanilishi – ya'ni tizimli boshqaruv yondashuvi – kapital qiymatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Ushbu model O'zbekiston korporativ sektori uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, islohotlar, investitsion qarorlar va bozor baholash tizimlarini shakllantirishda foydalanilishi mumkin.

O'zbekistonning 10 ta aksiyadorlik jamiyati misolida qo'llanilgan regressiya modeli shuni ko'rsatdiki: mustaqil direktorlar ishtiroki, ESG oshkorligi va dividend siyosatining barqarorligi kapital qiymatning asosiy omillari bo'lib, Tobin Q orqali ifodalangan bozor bahosiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Har bir boshqaruv faktori alohida va o'zaro birgalikda bozor qiymatini belgilovchi omil sifatida xizmat qiladi.

- MDU o'zgaruvchisi uchun koeffitsiyent $+0.1528$ bo'lib, bu agentlik nazariyasi (Jensen & Meckling, 1976) doirasida nazariy jihatdan kutilgan natijani tasdiqlaydi. Mustaqil direktorlar menejmentning opportunistik xatti-harakatlarini cheklaydi va aksiyadorlar manfaatlariga xizmat qiluvchi strategik nazoratni ta'minlaydi. Masalan, Kapitalbank va Navoiy MMC singari MDU = 1 ($\geq 20\%$ mustaqil direktorlar) bo'lgan kompaniyalarda Tobin Q 1.6 dan yuqori – bu esa investor ishonchi va samarali baholash tizimi mavjudligini bildiradi.

- ESG Indeksi uchun koeffitsiyent $+0.2593$ bo'lib, bu manfaatdor tomonlar nazariyasi (Freeman, 1984) doirasidagi asosiy talqinni mustahkamlaydi. Coca-Cola Uzbekistan va Uztelecom singari korporativ barqarorlik, ijtimoiy javobgarlik va ekologik tashabbuslarni doimiy e'lon qiluvchi kompaniyalar yuqori bozor ishonchiga ega. Tobin Q bilan eng yuqori korrelyatsiya ($r = 0.97$) ham aynan ESG indeksiga to'g'ri kelgani ESGning hal qiluvchi rolini tasdiqlaydi.

- DivPol o'zgaruvchisi uchun koeffitsiyent $+0.1326$ bo'lib, bu signal nazariyasi (Spence, 1973) asosida tushuntiriladi. Muntazam dividend to'lovlari investorlar uchun kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, foyda ishonchiligi va ichki boshqaruv intizomi haqida ijobiy signal bo'lib xizmat qiladi. Asaka Bank va Uztelecom kabi kompaniyalar muntazam dividendlar orqali Tobin Q ko'rsatkichini 1.5–1.7 darajasida ushlab turmoqda. Aksincha, Lukoil Uzbekistan singari dividend siyosati beqaror bo'lgan kompaniyalarda bu ko'rsatkich 1.0 dan past.

Shuningdek, moslashtirilgan $R^2=0.997$ darajasida aniqlanganki, ushbu uch boshqaruv vositasining birgalikdagi qo'llanilishi Tobin Q'dagi o'zgarishlarning deyarli 100 foizini tushuntiradi. Bu esa tadqiqotning asosiy gipotezasini – ya'ni, boshqaruv mexanizmlari o'zaro integratsiyalashgan holda, tizimli yondashuv doirasida ishlaganda eng samarali bo'ladi – to'liq tasdiqlaydi.

Ushbu tadqiqot natijasida O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlari uchun empirik jihatdan asoslangan quyidagi boshqaruv-kapital qiymati tenglamasi ishlab chiqildi:

$$\text{Tobin's } Q = -0.2417 + 0.1528 \cdot \text{MDU} + 0.2593 \cdot \text{ESG Index} + 0.1326 \cdot \text{DivPol}$$

Mazkur tenglama rivojlanayotgan iqtisodiyotlar sharoitiga mos bo'lib, korporativ islohotlar, bozor yetukligi va axborot oshkoraligi kabi real omillarni inobatga oladi.

Tahlil natijalariga ko'ra:

- ESG oshkoraligidagi har bir birlik o'sishi kompaniya bozor bahosini (Tobin Q) o'rtacha 0.26 birlikka oshiradi;

- Dividend siyosatining barqarorligi har bir birlikda 0.13 birlik kapital qiymatni oshiradi;

- Mustaqil direktorlar ishtiroki mavjud bo'lishi esa avtomatik ravishda 0.15 birlik qo'shimcha baholanishni ta'minlaydi.

Bu qiymatlar nafaqat statistik, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega bo'lib, O'zbekiston kapital bozorida kompaniyalarning investitsion jozibadorligini yaxshilash yo'nalishida aniq yo'l xaritasini beradi.

Jahon tajribasiga murojaat qilsak:

- McKinsey (2022) hisobotiga ko'ra, ESG yoritilishi va barqaror dividend siyosatini birlashtirgan kompaniyalar 20–30% yuqori bozor qiymatiga ega bo'lgan;

- OECD (2023) esa mustaqil direktorlar talabi yuqori bo'lgan mamlakatlarda (Germaniya, Kanada, Janubiy Koreya) Tobin Q darajasi 1.5 dan yuqori va kapital narxi past bo'lishini qayd etgan.

Bu global kuzatuvlar O'zbekiston korporativ amaliyotlarida ham o'z aksini topmoqda:

- Coca-Cola Uzbekistan va Uztelecom kabi ESG, dividend va MDU bo'yicha yuqori natijalarga ega kompaniyalar Tobin Q bo'yicha 1.70 dan yuqori baholangan;

- Lukoil Uzbekistan va UzAuto Motors esa ESG va DivPol pastligi sababli Tobin Q bo'yicha 1.0 dan past ko'rsatkichlarga ega.

Ayni vaqtda O'zbekiston kapital bozori o'tish bosqichida bo'lib, korporativ boshqaruv standartlarining qamrov darajasi notekisdir. Moliya vazirligi (2023) ma'lumotlariga ko'ra:

- Kompaniyalarning atigi 33% nomoliyaviy hisobotlarni rasmiy e'lon qiladi;

- 65% dan ortig'i barqaror dividend siyosatiga ega emas;

- Taxminan 70% kuzatuv kengashlarida mustaqil direktorlar mavjud emas.

Ushbu bo'shliqlar past investor ishonchi, kam suyuqlikli fond bozori va cheklangan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar (FDI) oqimi kabi muammolarga sabab bo'lmoqda.

- Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, MDU, ESG va DivPol asosida tuzilgan strukturaviy boshqaruv modeli bozor bahosini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu yondashuv quyidagi islohot tashabbuslari uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin:

- IPOga tayyorgarlik baholovlarida milliy korporativ boshqaruv reyting tizimini joriy etish;

- ESG hisobotlari asosida birja listingi uchun soliq yoki komissiya imtiyozlari berish;

- OECD va IFC tamoyillariga mos sohaviy normativ yo'riqnomalarni ishlab chiqish.

Ushbu yondashuv faqat O'zbekiston uchun emas, balki boshqa o'tish iqtisodiyotlariga ega mamlakatlar uchun ham universal model bo'lib xizmat qiladi. Chunki izchil va sinergetik boshqaruv tizimi izolyatsiyalangan islohotlarga qaraganda ancha yuqori sarmoyaviy samaradorlikni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot empirik asosda shuni isbotladiki, korporativ boshqaruvning uchta asosiy vositasini – mustaqil direktorlar ulushi (MDU), nomoliyaviy oshkoralik (ESG indeksi) va dividend siyosatining barqarorligi (DivPol) – tizimli va birgalikda qo'llash O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatiga sezilarli va ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda firma qiymati Tobin Q ko'rsatkichi orqali baholangan.

O'zbekistonning strategik sohalaridagi 10 ta yirik kompaniyasi ma'lumotlariga asoslangan ko'p omilli regressiya modeli yordamida kapital qiymat tenglamasi ishlab chiqildi. Ushbu model Tobin Q'dagi o'zgarishlarning 99 % dan ortig'ini tushuntiradi, ya'ni u amaliy korporativ tahlil, boshqaruv monitoringi va investitsion tayyorgarlikni baholash uchun yuqori darajada samarali vosita hisoblanadi.

Tadqiqot nazariy asoslarini mustahkamlash jihatidan ham korporativ boshqaruv ilmiy adabiyotiga muhim hissa qo'shadi. Jumladan:

- Agentlik nazariyasi tasdiqlandi: mustaqil direktorlar ulushi yuqori bo'lgan kompaniyalar yuqoriroq bozor bahosiga ega bo'ladi. Bunday kuzatuv kengashlari menejmentni intizomga chaqiradi, manfaatlar to'qnashuvini kamaytiradi va uzoq muddatli qiymatga xizmat qiladi.

- Manfaatdor tomonlar nazariyasi mustahkamlandi: ESG ko'rsatkichlari bo'yicha oshkorlik keng jamoatchilik, investorlar va tartibga soluvchilar ishonchini kuchaytiradi. Ijtimoiy, ekologik va axloqiy mezonlarni bajarayotgan kompaniyalar bozor tomonidan yuqori baholanadi.

- Signal nazariyasi empirik tasdiqlandi: barqaror dividend siyosati investorlar uchun moliyaviy barqarorlik va foyda ishonchligini anglatadi, bu esa kapital narxining pasayishiga va aksiyalar narxining barqarorligiga olib keladi.

O'zbekiston kompaniyalari va tartibga soluvchi organlar uchun ushbu model boshqaruv tizimini mustahkamlashda strategik va amaliy ramka bo'lib xizmat qilishi mumkin. Tadqiqotning asosiy xulosasi shundan iboratki: boshqaruv islohotlari izolyatsiyalangan chora-tadbirlardan iborat bo'lmasligi, balki ularning sinergetik yondashuvi asosida amalga oshirilishi zarur. Kengash tarkibi, oshkorlik va dividend siyosati o'zaro muvofiqlikda ishlagandagina bozor bahosi maksimal darajada shakllanadi.

Shuningdek, ushbu tadqiqot milliy darajadagi islohot tashabbuslari uchun quyidagi amaliy tavsiyalarni ilgari suradi:

1. Kuzatuv kengashlarida mustaqil direktorlar ulushini kamida 20 % etib qonuniy talab sifatida belgilash. Bu kompaniyalarda xolis strategik nazoratni ta'minlab, aksiyadorlar manfaatlarini kuchliroq himoya qiladi.

2. Barcha ochiq aksiyadorlik jamiyatlari uchun ESG va ijtimoiy mas'uliyat (CSR) bo'yicha standartlashtirilgan hisobotlarni majburiy qilish. Bu investorlar va tartibga soluvchilar uchun axborot asimmetriyasini kamaytiradi.

3. Dividend siyosati bo'yicha uch yillik rejalashtirishni e'lon qilishni majburiylashtirish. Bu kapital oqimlarining prognoz qiluvchanligini ta'minlaydi va investor ishonchini oshiradi.

4. Korporativ boshqaruv–kapital qiymati modelini xususiylashtirish dasturlari va IPO tanlov mezonlariga integratsiyalash. Korporativ yetuklik darajasi bozor qiymati bilan mos kelsin.

5. Yuqori boshqaruv reytingiga ega kompaniyalar uchun moliyaviy rag'batlar joriy etish. Masalan, listing to'lovlarida imtiyoz, ESGga bog'langan davlat kafolatlari yoki maxsus moliyaviy instrumentlarga kirish imkoniyati.

Ushbu tadqiqot O'zbekiston bozor iqtisodiyotida o'zgaruvchan sharoitlarda korporativ boshqaruv faqat majburiy talab emas, balki strategik aktiv ekanini ko'rsatadi. U tizimli va izchil tatbiq etilgandagina yuqori kapital qiymat, yaxshilangan bozor kirish imkoniyati va kuchli xalqaro investor e'tiboriga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // *Journal of Financial Economics*. – 1976. – Vol. 3(4). – P. 305–360.
2. Freeman R.E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. – Boston: Pitman, 1984. – 276 p.
3. Spence M. Job Market Signaling // *The Quarterly Journal of Economics*. – 1973. – Vol. 87(3). – P. 355–374.
4. McKinsey & Company. Linking ESG to Shareholder Value. – New York: McKinsey Global Institute, 2022. – 34 p.
5. OECD. Corporate Governance Factbook 2023. – Paris: OECD Publishing, 2023. – 120 p.
6. Sustainalytics. ESG Risk Ratings and Scores 2023. – Amsterdam: Morningstar Sustainalytics, 2023.
7. Bloomberg. ESG Disclosure Standards and Rankings Report. – New York: Bloomberg LP, 2023.
8. Standard & Poor's. Global Dividend Policy Trends. – New York: S&P Research Division, 2022.
9. Moliya vazirligi. Aksiyadorlik jamiyatlarining korporativ boshqaruvi holati bo'yicha yillik tahliliy hisobot. – Toshkent: Moliya nashriyoti, 2023.
10. Borsa Istanbul. ESG Report 2022. – Istanbul: Borsa Istanbul A.S., 2022.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100